

Deshidratación de glicerol sobre un catalizador Cu/ZrO₂: Efecto de la masa de catalizador

Julio Colmenares-Zerpa^{1,2}, Jorge Gajardo¹, J.L.G. Fierro^{3,§}, Ricardo J. Chimentão^{1,*}

¹Laboratorio de Catálisis, Departamento de Fisicoquímica, Universidad de Concepción, Concepción, Chile.

²Laboratorio de Cinética y Catálisis, Departamento de Química, Universidad de los Andes, Mérida, Venezuela.

³Instituto de Catálisis y Petroleoquímica (CSIC), Cantoblanco, 28049, Madrid, España

Correos electrónicos: juliocolmenares@udec.cl, jorgajardo@udec.cl, rchimenton@udec.cl*

Resumen

El efecto de la masa del catalizador Cu/ZrO₂ fue evaluado en la deshidratación del glicerol hacia acetol. La deshidratación del glicerol fue investigada en medio acuoso (80 % m/m). La masa óptima del catalizador con relación a la conversión del glicerol fue de 250 mg. Los principales productos de reacción observados fueron el acetol y el 1,2-propanodiol. El catalizador ha sido caracterizado por fisisorción de N₂, difracción de rayos-X, microscopía electrónica de transmisión, quimisorción de N₂O, espectroscopia fotoelectrónica de Rayos-X, temperatura programada de reducción y temperatura programada de desorción de NH₃.

Palabras clave: deshidratación, glicerol, catalizador, cobre, zirconia.

Abstract

The mass effect of the catalyst Cu/ZrO₂ was evaluated on the dehydration of glycerol to acetol. Glycerol dehydration was investigated in an aqueous medium (80 wt. %). The optimum mass of the catalyst in relation to glycerol conversion was 250 mg. The main products observed were acetol and 1,2-propanediol. The catalyst has been characterized by N₂-physisorption, X-ray diffraction, transmission electron microscopy, N₂O chemisorption, X-ray photoelectron spectroscopy, temperature-programmed of reduction, and temperature-programmed desorption of NH₃.

Keywords: dehydration, glycerol, catalyst, copper, zirconia.

Highlights

La conversión del glicerol fue sensible a la masa de catalizador.

Acetol y 1,2-propanodiol fueron los principales productos de la deshidratación.

El 1,2-propanodiol fue producido en ausencia de H₂ externo.

Resumen Gráfico

§ En memoria honorífica al Prof. J.L.G. Fierro.

Introducción

La valorización de la biomasa representa una fuente alternativa renovable para la producción de productos de mayor valor agregado. La transformación de la biomasa en biodiesel, procedente de aceites vegetales y grasas de origen tanto animal como vegetal, prevalece como una alternativa sustentable [1]. El desarrollo de esta industria ha resultado en una rápida acumulación de glicerol, representando el 10 % del total de la producción. Esto hace necesaria la búsqueda de nuevas rutas para el uso de este excedente de glicerol, implicando un gran desafío para toda la comunidad científica e industrias del sector.

La deshidratación del glicerol hacia acetol vía catálisis heterogénea representa una ruta de valorización del glicerol. El acetol es un bloque de construcción interesante debido a su estructura multifuncional altamente reactiva que contiene grupos funcionales hidroxilo y carbonilo. En particular, el acetol es un intermediario atractivo para la producción de 1,2-propanodiol (1,2-PDO) que se emplea en la síntesis de resinas, detergentes líquidos, cosméticos y fármacos; y que puede ser obtenido mediante la hidrogenación del acetol. Actualmente, el 1,2-PDO se produce a partir de óxido de propileno derivado de combustibles fósiles, por lo que su obtención a partir de una materia prima como el glicerol resulta en un enfoque sustentable y alentador para seguir potenciando la industria del biodiesel [2].

En la deshidratación de glicerol se han utilizado diferentes soportes de catalizadores heterogéneos tales como ZrO_2 , TiO_2 , Al_2O_3 , óxidos de cerio y niobio, SiO_2 y aluminosilicatos. Los estudios sugieren que la acidez-basicidad es un parámetro clave en la actividad y la selectividad del catalizador, donde el balance de sitios ácido-base puede afectar

la modalidad de adsorción-reacción de la molécula de glicerol sobre la superficie catalítica y conducir a la formación de distintas clases de productos [3]. Varias investigaciones destacan el uso de ZrO_2 (zirconia) como soporte catalítico por su capacidad de promover tanto una apropiada dispersión de la fase activa como presentar convenientes propiedades ácido-básicas [4]. Además, los sitios ácidos de Lewis de la ZrO_2 son tolerantes al agua, lo que hace de la zirconia un soporte adecuado para la transformación de glicerol en medio acuoso.

Por su parte, el cobre es reconocido por su capacidad intrínseca para romper preferentemente el enlace primario C – O de los alcoholes. Esta propiedad del cobre es fundamental para la formación de acetol a partir del glicerol, ya que se obtiene por deshidratación de cualquiera de los grupos hidroxilos primarios del glicerol [5]. En un trabajo previo se demostró que el carácter bifuncional del Cu/ZrO_2 favorece la deshidratación del glicerol [6]. Sin embargo, para lograr una mejor comprensión del proceso con el que interviene el Cu/ZrO_2 en esta reacción es necesario realizar un análisis cinético, algo que ha sido poco explorado hasta el momento.

En este estudio fue evaluado el efecto de la masa de un catalizador Cu/ZrO_2 en la deshidratación del glicerol hacia acetol en fase acuosa.

Metodología Experimental

Preparación del catalizador Cu/ZrO_2

El catalizador de Cu/ZrO_2 fue preparado mediante impregnación incipiente con un contenido en masa de cobre del 5 % con respecto al soporte (ZrO_2). El precursor del metal fue una solución acuosa de $Cu(NO_3)_2 \cdot 3H_2O$. Después de la etapa de impregnación, la muestra se mantuvo bajo campana a temperatura ambiente (TA) durante 4 h y finalmente fue secada a 120

°C durante 24 h. Una vez seca la muestra, se calcinó a 400 °C (5 °C/min) por 4 h. Previo a la reacción, el catalizador fue reducido en un reactor de lecho fijo de cuarzo con flujo de H₂ (50 mL/min) desde TA hasta 400 °C con una rampa de 5 °C/min por 4 h.

Caracterización

Los parámetros texturales se midieron en un aparato de fisisorción Micromeritics TriStar con N₂ a 77 K aplicando los métodos BET y BJH. Antes del análisis, la muestra (aproximadamente 100 mg) fue desgasificada durante 4 h a 120 °C utilizando N₂ como gas portador. Las mediciones de difracción de rayos X (DRX) en polvo se realizaron en un difractómetro de rayos X Bruker modelo D4 Endeavour (CuK α , 40 kV y 20 mA) operando en un rango de 2 θ de 10-90° con un barrido de 0,02° cada 3 segundos.

El análisis por microscopía electrónica de transmisión (MET) se realizó en un equipo Jeol Modelo JEM-1200 EXII.

La dispersión (D) del cobre se determinó mediante quimisorción de N₂O con un equipo Autochem II 2920. El catalizador fue reducido con H₂ (50 mL/min) desde 25 a 200 °C (5 °C/min) durante 2 h. La oxidación selectiva de los átomos de Cu⁰ superficiales se realizó bajo un flujo de N₂O/Ar al 20 % (50 mL/min) a 40 °C (N₂O + 2 Cu_{superficie} → Cu₂O_{superficie} + N₂). Luego se redujo la superficie con H₂/Ar al 5 % (50 mL/min) a 5 °C/min desde TA hasta 900 °C (H₂ + Cu₂O_{superficie} → 2Cu_{superficie} + H₂O). El cobre superficial se determinó considerando la estequiometría de N₂O/Cu = 0,5 mol N₂O/mol Cu⁰ y la dispersión (D) se calculó como la relación entre la cantidad de cobre superficial y el contenido nominal total.

La espectroscopia fotoelectrónica de rayos-X (XPS) se realizó en un espectrómetro Fisons Scale 200R, con un analizador hemisférico de fuente de radiación de rayos X de MgK α (hv =

1253,6 eV), operado a 10 mA y 12 kV. El catalizador fue pretratado *in situ* en una celda de alta presión con flujo de H₂ a TA durante 30 minutos. Las energías de enlace de los espectros XPS se refirieron al componente C 1s (BE = 284,8 eV) y la referencia interna de Si 2p (BE = 103,4 eV).

Se oxidó aproximadamente 100 mg de catalizador a 200 °C con flujo de aire (50 mL/min) durante 2 horas previamente al análisis por temperatura programada de reducción (TPR-H₂). El TPR fue monitoreado mediante un detector de conductividad térmica (TCD) usando una mezcla de H₂/Ar al 10 % (50 mL/min). La temperatura se elevó desde TA hasta 800 °C (5 °C/min). Un patrón de CuO Micromeritics 61200-6 fue utilizado como referencia. El análisis se realizó en el equipo Autochem II 2920.

La temperatura programada de desorción de NH₃ (TPD-NH₃), fue realizada en un equipo Micromeritics AutoChem II 2920. Previamente, el catalizador (aprox. 100 mg) se redujo a 400 °C durante 120 minutos en H₂/Ar al 10 % a 20 mL/min y luego fue enfriado en flujo de He (50 mL/min) a 40 °C. Se usó gas NH₃ (50 mL/min) para saturar la superficie de la muestra durante 10 minutos a 40 °C. Luego, el NH₃ fisisorbido se eliminó en flujo de He (50 mL/min) a 75 °C. Finalmente, la muestra fue calentada de 75 a 800 °C (5 °C/min) y el NH₃ desorbido fue medido con un detector de conductividad térmica (TCD).

Ensayo Catalítico

El catalizador fue probado en la reacción de deshidratación de glicerol (99,5 % m/m, Aldrich) usando un reactor discontinuo de 500 mL (Reactor Parr serie 5500) que contenía 60 g de una solución acuosa de glicerol al 80 % m/m. Se evaluó el efecto de diferentes masas del catalizador en la conversión (50, 200, 250, 300 y 400 mg). Por consiguiente, se introdujo la masa del

La DRX muestra picos en $2\theta = 30,1, 35,2, 50,4$ y $59,9^\circ$ indicando que la ZrO_2 está presente como fase tetragonal (Figura 1).

Figura 1. DRX de los materiales.

La ausencia de los picos de reflexión debido a especies de cobre indica su alta dispersión tanto en la serie del catalizador calcinado como del reducido. De igual forma, el análisis por MET (no mostrado) revela una distribución uniforme y una elevada dispersión del cobre. Además, los resultados de dispersión del cobre metálico obtenidos por titulación de N_2O revelan que el catalizador Cu/ZrO_2 presenta una dispersión del 38 %.

Los parámetros XPS del catalizador de cobre reducido se expresan en la Tabla 2. El catalizador exhibió picos simétricos de $Cu\ 2p_{3/2}$ y $Cu\ 2p_{1/2}$ con energías de enlace entre 932,5 y 952,4 eV, respectivamente. No se detectó el pico satélite a aproximadamente 942 eV, lo que sugiere la ausencia de especies de Cu^{2+} [7].

Tabla 2. Data de XPS del catalizador de cobre reducido.

Muestra	$Cu\ 2p_{3/2}$ (eV)	αCu (Auger)	R. A. ^a Cu/Zr
Cu/ZrO_2	932,5	1850,9	0,016

^aR. A.: razón atómica

Debido a que las energías de enlace de Cu^0 y Cu^+ son similares, es difícil diferenciarlas basándose únicamente en el orbital $Cu\ 2p_{3/2}$, por lo que se utilizó el

parámetro Auger modificado (αCu) para obtener más conclusiones. El valor de αCu a aproximadamente 1851,0 eV para el catalizador reducido sugiere que las especies de cobre pueden prevalecer en la superficie del catalizador como Cu^0 .

Los perfiles de TPR del catalizador Cu/ZrO_2 calcinado a $400^\circ C$ y del patrón CuO , se muestran en la Figura 2. El patrón de CuO exhibe un solo pico de reducción a $287^\circ C$. En cambio, para la muestra Cu/ZrO_2 , el pico principal de reducción está centrado a $157^\circ C$ junto con un hombro a $144^\circ C$. Liu y colaboradores [8] observaron dos picos superpuestos con máximos aparentes a 140 y $160^\circ C$ para la reducción del cobre soportado sobre zirconia tetragonal.

Figura 2. Perfil de TPR- H_2 .

Según los autores, estos máximos corresponden a especies de Cu^{2+} altamente dispersas estando asignadas a la reducción de $Cu^{2+} \rightarrow Cu^+$, seguido de un segundo evento $Cu^+ \rightarrow Cu^0$. En este caso, el perfil de reducción de la muestra de Cu/ZrO_2 sugiere una fuerte influencia del soporte en la reducción de las especies de cobre. Esto se atribuye a los efectos promotores de la ZrO_2 en la reducibilidad de las especies de cobre. Debe agregarse que también fue visible un pico de reducción a $200^\circ C$ para el catalizador Cu/ZrO_2 . Este pico puede atribuirse a la reducción del CuO bulk [9]. La existencia de vacantes en la superficie de la ZrO_2 es un factor vital para lograr la

dispersión de especies iónicas. Las especies de Cu^{2+} pueden ubicarse en las vacantes superficiales de la ZrO_2 , lo que conduce a una alta dispersión del cobre. Con relación al patrón de CuO , la señal de reducción del catalizador Cu/ZrO_2 aparece a menor temperatura, sugiriendo la presencia de especies de cobre finamente dispersas homogéneamente en el soporte (ZrO_2). Estas especies están asociadas con los picos de reducción de más baja temperatura (144 y 157 °C).

Ensayo Catalítico

El perfil de conversión de glicerol versus masa de catalizador fue monitoreado durante 240 minutos de reacción y se representa en la Figura 3. Un máximo de conversión fue encontrado con una masa de 250 mg de catalizador.

Figura 3. Curvas de conversión de glicerol en función de la masa de catalizador.

Para dar más sustento de ello, se especifica la rapidez inicial de reacción (r_{glic}^0) para cada ensayo con diferente masa de catalizador usando la data obtenida durante los primeros 90 minutos de reacción para asegurar una minimización de la influencia de posibles interacciones producto-superficie del catalizador. Los valores de rapidez inicial están reportados en la Tabla 3.

Asimismo, la data experimental obedece una tendencia lineal al ser ajustada a una cinética de primer orden con respecto al glicerol (Figura 4). Los valores de las constantes de rapidez (Tabla 3) reafirman que la cantidad óptima del catalizador Cu/ZrO_2 fue de 250 mg cuyo valor es $1,77 \times 10^{-3} \text{ min}^{-1}$.

Tabla 3. Parámetros cinéticos.

Masa de catalizador (mg)	$r_{\text{glic}}^0 \times 10^3$ (mol/g _{cat} min)	$k \times 10^3$ (min ⁻¹)
50	1,9	0,15
200	2,6	1,10
250	3,4	1,77
300	2,5	1,59
400	1,5	1,30

Figura 4. Data de la reacción ajustada a una cinética de primer orden.

En la Figura 5 se presenta la selectividad de productos obtenidos al variar la masa de catalizador a los 90 minutos de reacción. Los principales productos observados en la reacción fueron acetol y 1,2-PDO. También se obtuvieron compuestos minoritarios (especificados en la Figura 5) y productos no identificados que fueron agrupados en "Otros", posiblemente producidos por reacciones secundarias entre los compuestos de la mezcla de reacción.

Figura 5. Distribución de productos a 90 min con diferentes masas de Cu/ZrO₂.

En términos generales se observa una marcada selectividad hacia el acetol, logrando un porcentaje entorno al 80 %. Esta selectividad hacia el acetol se atribuye a la presencia de sitios ácidos presentes en la superficie que promueven la formación de un intermediario (2,3-enol) que rápidamente inter-convierte al acetol [6]. A su vez se detectó la formación de 1,2-PDO, logrando una selectividad entre un 6-8 %. La literatura reporta que la generación de 1,2-PDO puede ser originada mediante la hidrogenación del acetol a partir de especies de hidrógeno formadas en etapas de deshidrogenación del glicerol [10]. La ruta general es descrita en la Figura 6.

Figura 6. Deshidratación del glicerol.

La Tabla 4 muestra el rendimiento de los productos principales de la reacción al cabo de los 90 minutos. Se observa que el rendimiento del acetol y del 1,2-PDO aumenta proporcionalmente con la masa de catalizador con máximos a 250 y 300 mg, respectivamente. Esto sustenta los resultados cinéticos (rapidez inicial y

constante de rapidez) descritos anteriormente para considerar 250 mg como la cantidad óptima de catalizador en el proceso de deshidratación del glicerol.

Tabla 4. Rendimiento del acetol y del 1,2-PDO (90 min de reacción).

Masa de catalizador (mg)	Y_{acetol} (%)	$Y_{1,2-PDO}$ (%)
50	1,07	0,11
200	8,32	0,14
250	10,65	0,94
300	10,29	1,17
400	7,95	0,72

Conclusiones

La carga de catalizador Cu/ZrO₂ afecta la conversión y la rapidez inicial de la deshidratación de glicerol. Los ensayos indican una masa óptima de catalizador de 250 mg en la presente condición experimental. El acetol y el 1,2-PDO fueron los principales productos. El 1,2-PDO fue observado en condiciones de ausencia de alimentación de H₂ externo. Esto sugiere que el acetol formado es hidrogenado por especies de hidrógeno generadas en la reacción dando lugar al 1,2-PDO. Los resultados de caracterización (DRX, TPR-H₂, quimisorción de N₂O) muestran que el cobre está finamente disperso sobre la ZrO₂. La XPS indica que el cobre se encuentra en estado metálico en la superficie del catalizador.

Agradecimientos

Los autores agradecen la financiación por parte de: Proyecto Fondecyt 1180243 y el Programa de Beca de Doctorado Nacional 21201413 de la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo, así como al Programa de Internacionalización UCO 1866 y al Programa de Beca Postgrado UdeC.

Referencias

- [1] Chua, S. Y., Periasamy, L. A. P., Goh, C. M. H., Tan, Y. H., Mubarak, N. M., Kandedo, J., Khalid, M., Walvekar, R., Abdullah, E. C. *Journal of Industrial and Engineering Chemistry*, 81 (2020) 41.
- [2] Mohamad, M. H., Awang, R., Yunus, W. M. *American Journal of Applied Sciences*, 8 (2011) 1135.
- [3] Copeland, J. R., Santillan, I. A., Schimming, S. M., Ewbank, J. L., Sievers, C. *The Journal of Physical Chemistry C*, 117 (2013) 21413.
- [4] Srinivasa Rao, G., Hussain, S., Chary, K. V. R. *Materials Today: Proceedings*, 5 (2018) 25773.
- [5] Zhao, H., Zheng, L., Li, X., Chen, P., Hou, Z. *Catalysis Today*, 355 (2020) 84.
- [6] Chimentão, R. J., Hirunsit, P., Torres, C. S., Ordoño, M. B., Urakawa, A., Fierro, J.L.G., Ruiz, D. *Catalysis Today*, 367 (2021) 58.
- [7] Velu, S., Suzuki, K., Gopinath, C. S., Yoshida, H., Hattori, T. *Physical Chemistry Chemical Physics*, 4 (2002) 1990.
- [8] Liu, Z., Amiridis, M. D., Chen, Y. *The Journal of Physical Chemistry B*, 109 (2005) 1251.
- [9] Yin, A., Qu, J., Guo, X., Dai, W. -L., Fan, K. *Applied Catalysis A: General*, 400 (2011) 39.
- [10] Mane, R. B., Yamaguchi, A., Malawadkar, A., Shirai, M., Rode, C.V., *RSC Advances*, 3 (2013) 16499.